

TALABALARDA CHOLG‘U IJROCHILIGI MALAKALARINI RIVOJLANTIRISHNING
TASHKILY-PEDAGOGIK MEXANIZMLARI
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR DEVELOPING
STUDENTS' INSTRUMENTAL SKILLS

Samatova Dilnoza Salaidinovna

O‘zbekiston Finlandiya pedagogika instituti “Musiqqa ta’limi” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

dilnozasamatova@gmail.com

***ANNOTATSIYA:** Maqolada cholg‘u sozlari ijrochiligini o‘rgatish jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik metodlar, tashkiliy yondashuvlar va mexanizmlarni aniqlashdan iborat. Maqolada, cholg‘u so‘zlari ijrochiligi o‘qitishining asosiy prinsiplariga, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarga, shuningdek, ijro texnikasini rivojlantirishdagi metodik usullarga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, cholg‘u so‘zlari ijrochiligi bo‘yicha ta‘lim jarayonini samarali tashkil etishning tashkiliy-pedagogik mexanizmlari va ulardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Mazkur maqola natijalari musiqqa ta‘limi va yosh ijrochilarning ijro ko‘nikmalarini rivojlantirishda amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi bilan belgilanadi.*

***Kalit so‘zlar:** cholg‘u ijrochiligi, talabalar, pedagogik mexanizm, ijrochilik texnikasi, ijrochilik malakalari, rubob cholg‘usi, ijrochilik imkoniyatlar, ijrochilik mahorati.*

KIRISH. Bugungi zamonaviy jamiyat musiqqa o‘qituvchisini har jihatdan yetuk qilib tayyorlashga yuqori talabni qo‘ymoqda. O‘zbekistonda ta‘lim tizimining yuksalishi, ijtimoiy – iqtisodiy, ma‘naviy sohalardagi o‘zgarishlar zamonaviy musiqqa o‘qituvchisining kasbiy mahoratini baholashimizda tubdan yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Bu esa jamiyatda yuqori darajadagi mutaxassis o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyojni umumta‘lim maktablarida musiqqa fanini o‘qitishning ilg‘or imkoniyatlarini ochishni, musiqqa fani o‘qituvchilarini pedagogik mahoratini samarali rivojlantirish uchun musiqqa ta‘limida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish va ularni amalda qo‘llash darajasini kengaytirishni taqozo etadi[2]. Bu borada talabalarning cholg‘u ijrochiligi malakalari alohida ahamiyatga ega.

Cholg‘u ijrochiligi musiqqa ta‘limining asosiy tarmoqlaridan biri sifatida, nafaqat musiqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, balki badiiy va estetik didni shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, talabalarda cholg‘u ijrochiligi malakalarini rivojlantirish, o‘ziga xos pedagogik yondoshuv va tashkiliy mexanizmlar orqali amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda musiqqa ta‘limining maqsadi, talabalarda nafaqat musiqqa bilimlarini, balki cholg‘ularni ijro etish qobiliyatini ham rivojlantirishdir. Shu maqsadda, talabalarda cholg‘u ijrochiligi malakalarini shakllantirish uchun pedagogik mexanizmlar va metodologiyalarni ishlab chiqish, o‘quv jarayonini samarali tashkil etish zarurdir. Talabalarda cholg‘u ijrochiligi malakalarini rivojlantirish jarayonida qo‘llaniladigan tashkiliy-pedagogik mexanizmlar o‘quvchilarni nafaqat texnik jihatdan, balki badiiy, estetik va ijodiy jihatdan ham mukammal musiqachi bo‘lishga yo‘naltiradi.

Talabalarda cholg‘u ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqishning asosiy maqsadi shundaki, o‘quv jarayonida amalga oshiriladigan pedagogik yondoshuvlar, metodik usullar va tashkiliy faoliyatni tizimli ravishda tahlil qilishdir.

Bu jarayon, nafaqat musiqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, balki musiqiy madaniyatni shakllantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Shuningdek, talabalarda cholg‘u ijrochiligini rivojlantirishning tashkiliy-

pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish, musiqiy ta'lim tizimini takomillashtirish va talabalarni yuksak darajada yetuk kadr qilib tayyorlashga imkon yaratadi.

Ta'limni insonparvarlashtirish oliy pedagogik ta'lim tizimining maqsadlarini amalga oshiruvchi tamoillaridan biri sifatida musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarining cholg'u ijrochiligi malakalarini rivojlantirish mexanizmlarini aktuallashtirishni taqozo etadi. Bunda cholg'u ijrochiligi fani o'quv materiallarining imkoniyatlaridan, tegishli fanlarning integratsiyalashgan aloqalaridan, dars mashg'ulotlarining zamon talabi asosida olib borilishi va ularning uzluksizligidan, kasbiy pedagogik yo'nalishdagi jarayonlardan maqsadli foydalangan holda ishlab chiqish lozim. Musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarining cholg'u ijrochiligi malakalarini rivojlantirishda pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil etish, vaziyatni to'g'ri baholash, pedagogik muammolarni to'g'ri hal qilish, turli ziddiyatlarga duch kelmaslik kasbiy faoliyatini tahlil qilish va boyitish imkonini beruvchi samarali mexanizmlarini yaratish maqsadga muvofiq. Bunday mexanizmlar talabalarning kasbiy faoliyat jarayonidagi cholg'u ijrochiligi malakalarini rivojlanganligini belgilab beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Talabalarning cholg'u ijrochiligi malakalarini rivojlantirishda oliy pedagogik ta'lim musiqa ta'limi yo'nalishi professor-o'qituvchilaridan yetarlicha pedagogik mahoratni talab qilinadi. Ular tayyorlayotgan bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilari "...barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs bo'lib, shu bilan birga, pedagogik mahoratni ham namoyon eta olishi, yetuk pedagog sifatida malakali kadrlarni tayyorlash ishiga o'zining munosib hissasini qo'shishi zarur"[3, 7 bet]. Musiqa ta'limi yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar kelgusidagi kasbiy faoliyati davomida umumta'lim maktablarida musiqa darslarini tashkil qilishda va olib borishda nafaqat pedagogik mahoratga ega bo'lgan, balki kasbiy mahorati jihatidan musiqiy bilimni, xususan, cholg'u ijrochiligi malakalarini ham yetarlicha egallagan bo'lishi lozim. Bu esa musiqa o'qituvchisining kasbiy faoliyatidagi mashaqqatlarini, pedagogik muammolarini osongina hal eta olishlarini ifodalaydi. "O'z davrida Abu Nasr Farobiy, Yusuf Xos Hojib, Sa'di Sheroziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abdulla Avloniy va boshqalar o'z asarlarida o'qituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, o'qituvchi shaxsida aks etishi zarur bo'lgan sifatlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni o'z asarlarida bayon qilishgan. Binobarin pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan o'qituvchi ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ham ega bo'lolmaydi. Yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi bolani tushuna olishi, unga nisbatan insonparvar munosabatda bo'lishi, har qanday pedagogik vaziyatni to'g'ri baholashi, yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etishi pedagogik, faoliyatda hamisha ilg'orligi, jamiyat taraqqiyoti hamda pedagogik jarayonda o'quvchilar ongiga singdirayotgan ezgu g'oyalarni hayot bilan bog'lay olishi lozim". [3, 8-bet]

Talabalarning cholg'u ijrochiligi malakalarini rivojlantirish uning ongini, musiqiy dunyoqarashini boyitish, kasbiy intellektual bilimlarini kengaytirish, talabalarga dars berayotgan professor-o'qituvchilarning asosiy maqsadiga aylanishi lozim.

NATIJARLAR VA MUHOKAMALAR. Biz bilamizki, mahoratli sozanda cholg'u asarini mukammal ijro etgani bilan uning pedagogikasini o'quvchiga yetkazib bera olmaydi, ya'ni boshqa bir o'quvchiga ijrochilik malakalarini o'rgata olmaydi. Yana bir shunday ijrochilar borki, ijrochilikni qoyilmaqom qilmasada, pedagogik jihatdan o'quvchiga yetkazib, o'rgatib bera oladi. Aynan ushbu ikkala yo'nalishda ham kompetentlikka erishgan bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini yetuk kadr sifatida kasbiy faoliyatiga tayyorlash bugungi kun oliy ta'lim muassasasi musiqa yo'nalishining oliy maqsadi hisoblanadi[5]. Shu ma'noda, talabalarda cholg'u ijrochiligi malakalarini rivojlantirish

uchun tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish orqali, bunday mexanizm asosida o'qitiladigan dars jarayoni orqali ularning cholg'u ijrochiligi malakalarining rivojlanishi bilan birga pedagogik mahorati ham rivojlanib boradi.

Quyida cholg'u sozlari ijrochiligini o'rgatishning tashkiliy-pedagogik mexanizmini keltirib o'tamiz. Cholg'u sozlari ijrochiligini o'rgatishning tashkiliy-pedagogik mexanizmi o'quv jarayonining samarali, tizimli tashkil etilishini va talabalarning ijrochilik malakalari rivojlanish bilan birga pedagogik mahoratini rivojlanishini ham ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Bu mexanizm, musiqa ta'limi tizimida professor-o'qituvchilardan tortib talabalargacha bo'lgan barcha ishtirokchilarning faoliyati va o'zaro aloqalarini tashkil etishda quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi:

1. Pedagogik rivojlanish va metodika. Cholg'u sozlari ijrochiligini o'rgatishning tashkiliy-pedagogik mexanizmi, o'quvchilarning ijro texnikasi va musiqiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondoshuvlarni o'z ichiga oladi. Bu metodika individuallashtirilgan yondoshuv, tushunish va ijro etish integratsiyasi kabi tamoyillarga asoslanadi. Individuallashtirilgan yondoshuvda har bir o'quvchining ijro texnikasini va musiqiy bilimlarni individual tarzda rivojlantirish, ularning badiiy qobiliyatlarini e'tiborga olib, maxsus mashg'ulotlarni tashkil etish lozim.

Nazariy bilimni tushunish va ijro etish integratsiyasi: o'quvchilarga musiqiy asarlarni to'liq tushuntirish, ularning mazmunini ifodalashni o'rganish bilan birga, ularni ijro etish texnikalarini rivojlantirish.

2. Tashkiliy jihatlar. Cholg'u sozlari ijrochiligini o'rgatishning tashkiliy mexanizmi, o'quv jarayonining samarali tashkil etilishi uchun zarur bo'lgan tashkiliy bosqichlarni o'z ichiga oladi. - darslarning rejalashtirilishi va tizimlashtirilishi. Bunda o'quv jarayonida musiqiy asarlarning to'g'ri tanlanishi, darslar va mashg'ulotlarning rejalashtirilishi, o'quvchilarning ijro faoliyatini har tomonlama rivojlantirishga ahamiyat qaratiladi; - sinflarda o'qitish metodikasi. Bunda guruhli va individuallashtirilgan mashg'ulotlarni o'tkazish, o'quvchilarga cholg'u sozlarini o'rganishda individual yondoshuvni ta'minlash, ularning ijro texnikasini mustahkamlash lozim; - o'qituvchining roli va yondoshuvi. Bunda pedagogning o'quvchilarga bo'lgan yondoshuvi, ularga yo'naltirilgan yordam va rag'batlantirish metodlari. O'qituvchi, o'quvchilarni o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltiradigan, ijobiy muhit yaratishga qaratilgan faoliyat yuritishi kerak.

3. Amaliy mashg'ulotlar va sinov imtihonlari. Cholg'u sozlari ijrochiligini o'rgatish jarayonida amaliy mashg'ulotlar va sinov imtihonlari muhim ahamiyatga ega. - amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarni cholg'u musiqasining turli janrlarida ijro etishga o'rgatish. Bu mashg'ulotlar, ijro texnikasi va ifoda vositalarini rivojlantirishga yordam beradi; - sinov imtihonlari va sinf konsertlarida talabalarning ijro faoliyatini baholash uchun turli sinf konsertlari va sinov imtihonlarini tashkil etish. Bu jarayon orqali, talabalar o'zlarining musiqiy ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish va amaliy tajriba olish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

4. Cholg'u ijrochiligida badiiylikka erishish va rivojlanish. Cholg'u sozlari ijrochiligini o'rganishning tashkiliy-pedagogik mexanizmida badiiy-estetika va badiiy tasavvurni rivojlantirish ham muhim o'rin tutadi. Bunda talabalarga musiqiy asarlarni ijro etishda badiiy tasavvur va estetik didni rivojlantirishga yordam beruvchi faoliyatlarni tashkil etish lozim. Asarni badiiy tahlil etish va ijodiy yondashish orqali talabalarni musiqiy asarlarni tahlil qilishga, o'ziga xos ijro uslublarini yaratishga o'rgatiladi [6]. Bu esa ularning ijodiy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

5. O'quv-uslubiy materiallar. Cholg'u sozlari ijrochiligini o'rgatishda o'quv materiallari va resurslar muhim o'rin tutadi. talabalarga musiqiy asarlarni o'rganish va ijro etish uchun metodik qo'llanmalar, cholg'u musiqasini o'rgatishda o'qituvchilarga yordam beradigan metodik materiallar. Audio va

video resurslar, talabalarga turli cholg‘u asarlarini eshitish va ko‘rish imkoniyatini yaratish, ularning ijro texnikasini rivojlantirish.

6. Baholash. Cholg‘u sozlari ijrochiligini o‘rganish jarayonida o‘quvchilarning natijalarini baholash tizimi ham muhim ahamiyatga ega. Ijro faoliyatining baholash tizimida talabalarning ijro texnikasini va musiqiy tafakkurini baholash mezonlari ham muhimdir. Mashg‘ulotlar davomida o‘quvchilarning yutuqlari va qiyinchiliklarini kuzatish, ularning nisbiy rivojlanish bosqichlarini baholash. Baholash jarayonlari, talabalarning o‘z-o‘zini baholash va o‘zgarishlarni kuzatishda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda cholg‘u sozlari ijrochiligini o‘rganishning tashkiliy-pedagogik mexanizmi, musiqa ta’limi jarayonini yanada samarali va tizimli tashkil etish uchun zaruriy asoslarni yaratadi. Ushbu mexanizm, o‘quvchilarning ijro ko‘nikmalarini rivojlantirishda pedagogik metodlarni va tashkiliy yondoshuvlarni to‘g‘ri qo‘llashga qaratilgan bo‘lib, ular orqali o‘quv jarayonini maksimal darajada samarali qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –Toshkent.: O‘zbekiston. 2021. –464 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.02.2022 yildagi PQ-112-son Qarori
3. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma 2010 yil.
4. Amonov A. “Istiqlolimni kuylayman”, uslubiy qo‘llanma, 2001 yil, 2-3 betlar.
5. Samatova D. “Cholg‘u ijrochiligi” o‘quv qo‘llanma 2022 yil.
6. Omanqulova Sh. “Cholg‘u sozlarini o‘rganish” elektron qo‘llanma, 2024 yil.
7. www.wikipedia.com